

1 **Hinweis**

2 Dies ist das Author's Post-print (Stand 02.07.2018) des nachfolgend genannten Original-
3 Artikels. Bitte nutzen und zitieren Sie den Original-Artikel.

4

5 Falk J, Haaf HG, Brünger M: Rehabilitation von Menschen mit einer peripheren arteriellen
6 Verschlusskrankheit im Kontext aktueller Leitlinien. Eine Analyse
7 auf Basis von Routinedaten. Rehabilitation 2019. 58, 225-233.

8 DOI: <https://doi.org/10.1055/a-0620-6911>

9

10 **Note:**

11 This is the Author's Post-print (02 July 2018) of the original article mentioned below. Please
12 use and cite the original article.

13

14 Falk J, Haaf HG, Brünger M: Rehabilitation of Patients with Peripheral Arterial Disease in the
15 Context of Guideline Recommendations. Rehabilitation 2019. 58, 225-233.

16 DOI: <https://doi.org/10.1055/a-0620-6911>

17

18

19

20

21 **Titel**

22 Rehabilitation von Menschen mit einer peripheren arteriellen
23 Verschlusskrankheit im Kontext aktueller Leitlinien. Eine Analyse
24 auf Basis von Routinedaten

25

26 **Title**

27 Rehabilitation of Patients with Peripheral Arterial Disease in the Context of Guideline
28 Recommendations

29

30 **Zusammenfassung**

31

32 Ziel der Studie: Die Arbeit untersucht die Versorgungssituation von Patienten mit peripherer
33 arterieller Verschlusskrankheit (PAVK) in der medizinischen Rehabilitation im Kontext
34 aktueller Leitlinien.

35

36 Methodik: Alle 2014 in der Trägerschaft der Rentenversicherung abgeschlossenen
37 Rehabilitationen mit Erstdiagnose PAVK (ICD-10: I70.2) wurden analysiert.

38 Soziodemografische und sozialmedizinische Merkmale sowie das Leistungsgeschehen
39 wurden ausgewertet und aktuellen Leitlinienempfehlungen gegenübergestellt.

40

41 Ergebnisse: In die Analyse gingen 1289 Rehabilitanden mit PAVK ein (mittleres Alter 56,1
42 Jahre; 78,3% Männer). Sozialmedizinische Parameter skizzieren eine Kohorte mit hoher
43 Krankheitslast und schlechter Erwerbs- und Überlebensprognose. Während einerseits
44 evidenzbasierte Therapieleistungen (u. a. Gehtraining 58%, Gefäßtraining 63%, spezifische
45 PAVK-Schulung 64%) nur bei etwas mehr als der Hälfte der Rehabilitanden durchgeführt
46 wurden, fanden sich für andere Leistungen Hinweise auf Übererfüllung (z. B. für Massagen).

47

48 Schlussfolgerung: Die Ergebnisse legen ein insgesamt hohes Versorgungsniveau von
49 Patienten mit PAVK in der Rehabilitation nahe. Die schlechte sozialmedizinische Prognose
50 und die teilweise nur geringe Erfüllung von Leitlinienempfehlungen lassen jedoch
51 Verbesserungspotenzial erkennen. Die Entwicklung spezifischer Empfehlungen für die
52 Rehabilitation bei PAVK könnte daher sinnvoll sein.

53

54

55 **Schlüsselwörter**

56 Periphere arterielle Verschlusskrankheit - Arteriosklerose - medizinische Rehabilitation -
57 Routinedaten - Leitlinien

58

59 **Abstract**

60

61 Background: The study examines the rehabilitation of patients with peripheral arterial disease
62 (PAD) in the context of current guidelines.

63

64 Methodology: All medical rehabilitations completed in 2014 with the initial diagnosis of PAD
65 (ICD-10-GM: I70.2) were analyzed. Sociodemographic and socio-medical characteristics as
66 well as the therapies received were evaluated and compared to current guideline
67 recommendations.

68

69 Results: 1289 patients with PAD (mean age 56.1 years, 78.3% men) were included in the
70 study. Social-medical parameters outline a fairly multimorbid cohort with poor prognosis for
71 long-term occupational outcome and survival. Evidence-based therapies based on guideline
72 recommendations (including supervised walking 58%, vascular training 63% and PAD-
73 specific education lessons 64%) were performed to a lesser extent than expected.

74

75 Conclusion: The results suggest an overall high standard of rehabilitation of patients with PAD.
76 However, the poor socio-medical prognosis and the partial lack of compliance with guideline
77 recommendations indicate the need for action. The development of specific recommendations
78 for rehabilitation of PAD-patients could therefore be useful.

79

80 **Keywords**

81 Peripheral arterial disease - rehabilitation - routinely collected data - guidelines - evidence-
82 based medicine – epidemiology

83

84 **Einleitung**

85 Die Arteriosklerose ist Ursache für viele bedeutende Zivilisationskrankheiten. Neben den
86 potenziell tödlich verlaufenden Krankheitsbildern wie bspw. Herzinfarkt oder Schlaganfall ist
87 die periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) eine weitere Arteriosklerose-bedingte
88 Krankheit. Die PAVK führt nicht unmittelbar zum Tod, sie kann aber zu erheblichen
89 Einschränkung der Mobilität (z. B. nach Amputation) und damit zur Reduktion von Teilhabe
90 und Lebensqualität führen [1] [2]. Häufig liegen weitere, die Prognose bestimmende
91 Manifestationen der Arteriosklerose oder Multimorbidität vor [3] [4]. Die Prävalenz der PAVK
92 ist alters- und geschlechtsabhängig und liegt in Deutschland im Alter von 45 bis 75 Jahren bei
93 Männer bei 8,2% und bei Frauen bei 5,5% [5]. Aufgrund der hohen Prävalenz sowie der
94 Komplexität dieser und verwandter Erkrankungen muss der PAVK eine große
95 sozialmedizinische Relevanz zugewiesen werden [6]. Der konservativen Therapie mit
96 rehabilitativen Elementen kommt stadienabhängig ein hoher Stellenwert zu. Hier stehen
97 Risikofaktorenreduktion, Edukation und Trainingstherapien im Vordergrund [7] [8]. Die
98 medizinische Rehabilitation kann also im langfristigen Behandlungskonzept der PAVK eine
99 bedeutende Rolle spielen. Allerdings ist die Datenlage zur Rehabilitation wegen PAVK
100 unzureichend, da sie bisher noch nicht systematisch untersucht wurde. Es fehlt unter anderem
101 an einer grundlegenden Analyse des Ist-Zustandes und des Abgleichs mit aktuellen,
102 wissenschaftlich fundierten Empfehlungen. Diese Informationen sind jedoch essentiell, um die
103 medizinische Rehabilitation zu einem integralen Bestandteil in der Versorgung von betroffenen
104 Menschen auszubauen und zu etablieren.

105 Anhand von Daten aus der Reha-Statistik-Datenbasis (RSD) der Deutschen
106 Rentenversicherung wurde in dieser Arbeit die Rehabilitation von Versicherten mit PAVK
107 analysiert und auf die aktuellen wissenschaftlichen Empfehlungen bezogen.

108

109 Folgende Leitfragen wurden als Orientierungsrahmen für die Studie formuliert:

- 110 1. Welche quantitative Bedeutung hat die PAVK bei Leistungen zur Teilhabe (Statistiken
111 zu Rehabilitation)?
- 112 2. Welche sozialmedizinischen Merkmale weisen Rehabilitanden mit einer PAVK auf?
- 113 3. Welche therapeutischen Inhalte/Leistungen werden bei Rehabilitanden mit einer
114 PAVK in der Rehabilitation durchgeführt?
- 115 4. Wie ist das Leistungsgeschehen in der medizinischen Rehabilitation im Kontext
116 vorhandener Leitlinien zu bewerten?

117

118

119 **Material und Methoden**

120 Datenbasis und Studiendesign

121 Es wurde eine Routinedatenanalyse auf Grundlage der Reha-Statistik-Datenbasis (RSD) der
122 Deutschen Rentenversicherung (DRV) des Jahres 2014 vorgenommen. Bei der RSD handelt
123 es sich um eine Vollerhebung von Rehabilitationsleistungen sämtlicher gesetzlicher
124 Rentenversicherungsträger. Enthalten sind u. a. wesentliche soziodemographische Merkmale
125 der Rehabilitanden und Informationen zu Anträgen, Durchführung und Abschluss von
126 medizinischen Rehabilitationen. Dazu gehören auch die Angaben aus den standardisierten
127 Reha-Entlassungsberichten [9]. Weiterhin enthalten sind Informationen zum
128 sozialmedizinischen Verlauf, darunter der Bezug von Erwerbsminderungsrenten. Eine
129 detaillierte Auflistung aller in der RSD enthaltenen Variablen und deren möglichen
130 Merkmalsausprägungen enthält die Datensatzbeschreibung „SK94“ [10]. Daneben sind
131 sämtliche während der Rehabilitation erbrachten Leistungen gemäß der Klassifikation
132 therapeutischer Leistungen (KTL) dokumentiert. Für den Studienzeitraum war die Fassung der
133 KTL von 2007 anzuwenden [11].

134 Die RSD wird im Forschungsdatenzentrum der DRV auf gesicherten Servern vorgehalten. Für
135 die Analysen wurden gesicherte Verbindungen via SPSS ausschließlich DRV-intern genutzt.
136 Rückschlüsse auf konkrete Versicherte waren nicht möglich, da die Daten der RSD
137 anonymisiert sind. Eine datenschutzrechtliche Prüfung für die Arbeit ist erfolgt. Die
138 Berichterstattung in dieser Publikation lehnt sich an STROSA (STandardisierte
139 BerichtsROutine für SekundärdatenAnalysen) an [12].

140 Alle Fälle (medizinische Rehabilitationen) mit Entlassungsdatum im Jahr 2014 und
141 Erstdiagnose I70.2 nach ICD-10 (Atherosklerose der Extremitätenarterien inkl. PAVK) im
142 Entlassungsbericht wurden aus der RSD ausgewählt (n=1818). Entfernt wurden entsprechend
143 dem Routinevorgehen der DRV n=213 Fälle, welche unvollständig waren, Mischfälle
144 darstellten oder Datensätze zu anderen Leistungen enthielten. Ferner ausgeschlossen wurden
145 im Zuge einer Plausibilitätskontrolle ebenfalls analog zum gängigen Vorgehen Fälle mit
146 weniger als 3 Leistungen pro Woche (n=287), mit einer Reha-Dauer von unter fünf Tagen
147 (n=37), mit mehr als 112 Leistungen pro Woche (n=1), mit Leistungen im Umfang von mehr
148 als 112 Stunden pro Woche (n=0) oder einer Reha-Dauer von über 366 Tagen stationär bzw.
149 549 Tagen ambulant (je n=0). Insgesamt waren dies unter Berücksichtigung von
150 Mehrfachnennungen n=316 Ausschlüsse. Damit verblieben insgesamt n=1289 Fälle im
151 Analysedatensatz.

152 Die Häufigkeit der Verteilung einzelner soziodemografischer und verfahrenstechnischer
153 Merkmale in der Rehabilitation bei PAVK werden absolut und relativ berichtet. Bei stetigen
154 Variablen wie Alter und Reha-Dauer werden abweichend hiervon Mittelwert und
155 Standardabweichung angegeben. Weiterhin werden die 10 häufigsten der bis zu 4

156 Begleitdiagnosen, die im Entlassungsbericht dokumentiert werden können, in absoluten und
157 relativen Zahlen berichtet. Für sozialmedizinische Parameter erfolgt der Vergleich mit der
158 somatischen Rehabilitation insgesamt. Eine Möglichkeit zur Darstellung des Outcomes und
159 der sozialmedizinischen Prognose nach Rehabilitation bietet der sogenannte
160 sozialmedizinische Verlauf; der gut mit dem selbst berichteten Outcome korreliert [13] [14]. Zur
161 Darstellung des sozialmedizinischen Verlaufs über einen 24-monatigen Zeitraum nach Reha-
162 Ende wird der Anteil von pflichtversicherten Rehabilitanden mit lückenlosen
163 Rentenversicherungsbeiträgen, mit lückenhaften Beiträgen, mit Erwerbsminderungs- bzw.
164 Altersrentenbezug und mit Todesfall für die PAVK-Rehabilitanden aus dem Kalenderjahr 2012
165 im Vergleich zu Rehabilitanden wegen einer koronaren Herzkrankheit (KHK) sowie zur
166 somatischen Rehabilitation insgesamt dargestellt. Der sozialmedizinische Verlauf wird
167 retrospektiv erhoben und benötigt eine zusätzliche Latenzzeit, da bspw. der Zeitpunkt eines
168 Renteneintritts häufig rückwirkend ermittelt und gesetzt werden muss. Für vergleichende
169 Analysen der Rehabilitation wegen PAVK mit der somatischen Rehabilitation wurden aus der
170 RSD des Kalenderjahres 2014 Mischfälle, Kinder- und Jugendlichenrehabilitationen und
171 Rehabilitanden mit einer Erstdiagnose aus Kapitel F der ICD-10 (Psychische und
172 Verhaltensstörungen) entfernt. Der KTL-Datensatz wurde für die Analysen weiter aufbereitet.
173 Aus der Häufigkeit pro Therapie- bzw. Leistungseinheit und den dazu gehörigen Zeitangaben
174 im KTL-Datensatz wurden Therapiemenge und Therapiezeit für jede KTL-Leistung, aggregiert
175 für die KTL-Kapitel sowie insgesamt berechnet und die wichtigsten Ergebnisse deskriptiv
176 dargestellt. Alle Analysen wurden mit SPSS Version 22 (IBM) vorgenommen.

177

178 Umsetzung von Leitlinienempfehlungen

179 Sowohl die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Angiologie (DGA) [7] als auch die
180 Deutsche Leitlinie zur Rehabilitation von Patienten mit Herz-Kreislaufkrankungen (DLL-
181 KardReha) der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-
182 Kreislaufkrankungen (DGPR) [8] waren relevant für die Rehabilitation wegen einer PAVK.
183 Um die Umsetzung der Leitlinienempfehlungen in der Rehabilitation beurteilen zu können,
184 wurden diese in Anlehnung an das bio-psycho-soziale Modell [15] den drei Bereichen
185 biologisch/somatisch, psychisch/edukativ und sozial/sozialrechtlich zugeordnet.
186 Gegenübergestellt wurden diejenigen KTL-Leistungen, welche diese Empfehlungen am
187 spezifischsten adressieren. Für jeden Bereich wurde anschließend berechnet, welcher Anteil
188 der Rehabilitanden entsprechende therapeutische Leistungen erhielt.

189

190 **Ergebnisse**

191 Soziodemografische und verfahrenstechnische Merkmale

192 Bei 0,8% aller Rehabilitanden des Jahrgangs 2014 (Grundgesamtheit) war eine PAVK als Erst-
193 oder Begleitdiagnose kodiert (7827 von 981865). Es wurden knapp 0,16% der Rehabilitationen
194 (1605 von 981786) mit der Erstdiagnose (Indikation) PAVK durchgeführt. Eine Auswahl der
195 bedeutendsten soziodemografischen Merkmale der Analysestichprobe zeigt [Tab. 1]. Die
196 vornehmlich männlichen und vergleichsweise älteren Rehabilitanden wiesen überwiegend die
197 Hauptdiagnose einer PAVK im Stadium II nach Fontaine auf. Die Rehabilitation bei PAVK
198 erfolgte meist stationär und als Anschlussrehabilitation und ganz überwiegend in
199 kardiologischen Fachabteilungen (78%). 7% der Rehabilitationen (n=96) wurden in insgesamt
200 4 ausgewiesenen angiologischen Fachabteilungen durchgeführt. Die Analyse der im
201 Entlassungsbericht dokumentierten Begleitdiagnosen (bis zu 4 Diagnosen pro Patient
202 möglich) ist in [Tab. 2] dargestellt. Häufigste Komorbidität war demnach die arterielle
203 Hypertonie, welche bei der Hälfte aller PAVK-Rehabilitanden vorlag. Die
204 prognosebestimmende koronare (ischämische) Herzkrankheit (KHK) war bei 19% vorhanden.
205 Bezüglich der zweithäufigsten Nebendiagnose (Gefäßintervention, Z95) zeigte die
206 tiefergehende Analyse, dass es sich überwiegend um den Code Z95.88 handelte
207 (Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten).
208 Die sichere Diskriminierung zwischen peripherer oder Koronarintervention war anhand der zur
209 Verfügung stehenden Daten nicht möglich (gleiches gilt für den Code Z98).

210 **Tab. 1** Soziodemografische und verfahrenstechnische Merkmale. Rehabilitanden mit PAVK
 211 2014

Merkmal	Anzahl	in %
Geschlecht		
Frauen	280	21,7%
Männer	1009	78,3%
Alter		
Alter in Jahren (Mittelwert mit SD)	56,1	(5,3)
20–49 Jahre	147	11,4%
50–54 Jahre	279	21,6%
55–59 Jahre	478	37,1%
60–65 Jahre	385	29,9%
Staatsangehörigkeit		
deutsch	1219	94,6%
nicht deutsch	69	5,4%
Entlassungsdiagnose (ICD-10 Code)		
Arteriosklerose der Extremitätenarterien (I70.2)	228	17,7%
Stadium I nach Fontaine (I70.20)	242	18,8%
Stadium IIa nach Fontaine (I70.21)	523	40,6%
Stadium IIb nach Fontaine (I70.22)	141	10,9%
Stadium III nach Fontaine (I70.23)	36	2,8%
Stadium IV nach Fontaine mit Ulzeration (I70.24)	111	8,6%
Stadium IV nach Fontaine mit Gangrän (I70.25)	8	0,6%
Reha-Fachabteilung		
Angiologie	96	7,4%
Kardiologie (inkl. Innere Medizin Kardiologie)	1000	77,6%
Orthopädie	128	9,9%
Innere Medizin (außer Kardiologie)	19	1,5%
Restliche Abteilungen bzw. unbekanntes Fach	46	3,6%
Reha-Dauer in Tagen (Mittelwert mit SD)	23,9	(6,6)
Art der Durchführung der Leistung		
stationär	1223	94,9%
ganztätig ambulant	66	5,1%
Rehabilitationsart		
Anschlussrehabilitation (AHB)	755	58,6%
Rehabilitation im Antragsverfahren	534	41,4%
Gesamt	1289	100%

212

213 **Tab. 2** Begleitdiagnosen, 1. Diagnose I70.2 (n=1289)

Rang	ICD-10 Code	Bezeichnung	Anzahl Nennungen	Häufigkeit (%)
1	I10	arterielle Hypertonie	669	51,9
2	Z95	Gefäßintervention oder Gefäßoperation	525	40,7
3	F17	Rauchen	448	34,8
4	E78	Fettstoffwechselstörung	447	34,7
5	I25	koronare (ischämische) Herzkrankheit	246	19,1
6	E11	Diabetes Typ2	216	16,8
7	I70	(andere) Gefäßerkrankung aus dem Bereich I70	198	15,4
8	E66	Adipositas	129	10,0
9	Z98	sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	115	8,9
10	M54	Rückenschmerzen	86	6,7

214

215

216 Sozialmedizinische Merkmale

217 In den 12 Monaten vor der Rehabilitation waren Rehabilitanden mit PAVK häufig
 218 arbeitsunfähig. Nur 9% waren vor der Rehabilitation durchgehend arbeitsfähig. Bei 44% der
 219 Rehabilitanden betrug die Zeit der Arbeitsunfähigkeit vor der Rehabilitation länger als 3
 220 Monate ([Tab. 3]). Das am Ende der Rehabilitation festgestellte Leistungsvermögen war
 221 insgesamt erheblich beeinträchtigt. Lediglich 59% der Rehabilitanden mit PAVK waren in der
 222 Lage, ihre letzte Tätigkeit mindestens 6 Stunden täglich auszuüben, in der Vergleichsgruppe
 223 waren es 77% ([Tab. 3]). Auf eine leichte körperliche Tätigkeit (auf dem allgemeinen
 224 Arbeitsmarkt) ohne wesentliche Anforderungen waren jedoch knapp 90% der beurteilten
 225 Rehabilitanden mit PAVK verweisbar. Entsprechend dem sozialmedizinischen Zwei-
 226 Jahresverlauf nach Rehabilitation waren bei 14% der Rehabilitanden lückenhafte
 227 Beitragseingänge zu verzeichnen, 15% waren erwerbsgemindert berentet worden und 3%
 228 verstorben. In den Vergleichsgruppen (Somatik und KHK) fiel der Verlauf günstiger aus ([Abb.
 229 1]).

230

231 **Abb. 1** Sozialmedizinischer Zwei-Jahresverlauf nach Rehabilitation 2012 (pflichtversicherte
 232 Rehabilitanden)

233
 234

235 **Tab. 3** Sozialmedizinische Merkmale, Vergleich Rehabilitanden mit PAVK vs. Rehabilitanden
 236 der somatischen Rehabilitation

Merkmals	PAVK	Somatik
Leistungsfähigkeit in letzter Tätigkeit	n=1272	n=692523
uneingeschränkt (6 Stunden und mehr)	58,9%	77,3%
eingeschränkt (unter 6 Stunden)	41,1%	22,7%
Leistungsfähigkeit für andere Tätigkeit (allgemeiner Arbeitsmarkt)	n=1268	n=691830
uneingeschränkt (6 Stunden und mehr)	88,6%	93,0%
eingeschränkt (unter 6 Stunden)	11,4%	7,0%
Arbeitsunfähigkeitszeiten in den letzten 12 Monaten	n=1228	n=652110
keine Arbeitsunfähigkeitszeiten während der letzten 12 Monate	9,4%	13,8%
bis unter 3 Monate arbeitsunfähig	46,4%	53,2%
über 3 Monate arbeitsunfähig	44,2%	33,0%
Arbeitsfähigkeit bei Entlassung	n=1251	n=670326
arbeitsfähig	20,1%	42,2
arbeitsunfähig	79,9%	57,8

237
 238
 239

240 Inhalte der Rehabilitation und Leitlinienempfehlungen

241 Bezugnehmend auf das bio-psycho-soziale Modell konnten sowohl die extrahierten
 242 Leitlinienempfehlungen als auch Inhalte der Rehabilitation (Leistungen nach KTL) den drei

243 Domänen („biologisch/somatische“, „psychisch/edukative“ und „soziale/sozialrechtliche“
 244 Domäne) zugeordnet werden. Entsprechend der Kapitel der KTL zeigt sich die in [Abb. 2]
 245 dargestellte Verteilung an Therapieleistungen. Demnach lagen die inhaltlichen Schwerpunkte
 246 der Rehabilitation auf Sport- und Bewegungstherapie, Information, Motivation und Schulung
 247 sowie Sozialtherapie. Eine sehr ähnliche Verteilung ergab sich auch bezüglich der
 248 Leitlinienempfehlungen, für die die Evidenzlage der Empfehlungen für den Bereich Sport- und
 249 Bewegungstherapie sowie Information, Motivation und Schulung besser ist als für andere
 250 Therapiebereiche der KTL. Die extrahierten Leitlinienempfehlungen sind in [Tab. 4] nach der
 251 von ihnen adressierten Domäne grob zusammengefasst.

252

253 **Abb. 2** Teilnahmequoten der Rehabilitanden mit PAVK (n=1289) nach KTL-Kapitel

254

255

256 **Tab. 4** Extrahierte Leitlinienempfehlungen aus [6] und [7] nach überwiegend adressierter
 257 (ICF-)Domäne

biologisch/somatische Domäne	psychisch/edukative Domäne	soziale/sozialrechtliche Domäne
Strukturiertes Gehtraining	PAVK-spezifische Schulungskurse	Berufliche und soziale Rehabilitation
Strukturiertes Gefäßtraining/Gefäßsport	Schulung Risikofaktoren und kardiovaskuläre Komorbidität	Sozialrechtliche und sozialmedizinische Beratung und Unterstützung
Ausdauertraining	Raucherentwöhnung	Sozialmedizinische Begutachtung
Muskeltraining	Schulung/Hilfe zur Lebensstiländerung	Beratung der Lebenspartner sowie beteiligter Personen und Institutionen
Bewegungskoordination/ Krankengymnastik	Krankheitsspezifische Ernährungsangebote	
Behandlung von Wunden und Ödemen	Stressbewältigung, Psychoedukation und Psychotherapie	
Ergotherapie		

258

259 Leistungsgeschehen während der Rehabilitation

260 Insgesamt erhielten die Rehabilitanden mit PAVK Leistungen aus allen elf KTL-Kapiteln, am
261 häufigsten Leistungen aus Kapitel C (Information, Motivation, Schulung), dicht gefolgt von
262 Leistungen aus Kapitel A (Sport- und Bewegungstherapie). Bezüglich der Therapieintensität
263 (Therapiezeit) ergab sich die in [Abb. 3] gezeigte Verteilung. Demnach lagen die inhaltlichen
264 Schwerpunkte der Rehabilitation auf Sport- und Bewegungstherapie und nachfolgend auf
265 Information, Motivation und Schulung. Insgesamt wurden bei den Rehabilitanden 316 der 521
266 möglichen KTL-Leistungseinheiten mindestens einmal durchgeführt. Durchschnittlich wurden
267 pro Rehabilitand 23,7 unterschiedliche therapeutische Leistungen und 112 Therapietermine
268 pro Rehabilitation dokumentiert. Die Therapiemenge pro Woche lag im Schnitt bei knapp 33
269 Therapien. Die mittlere Therapiezeit pro Woche entsprach 16,2 Stunden. Die
270 Gesamttherapiezeit pro Rehabilitation lag bei knapp 56 Stunden. Am häufigsten wurden
271 Leistungseinheiten mit einer Dauer von ungefähr 30 Minuten durchgeführt. Durchschnittlich
272 nahmen Rehabilitanden Leistungen aus 7,6 verschiedenen Kapiteln der KTL wahr. Der
273 deutlich größte Anteil mit 29% der Therapietermine entfiel dabei auf Sport und
274 Bewegungstherapie, knapp 33% der Gesamttherapiezeit wurden damit abgedeckt.

275

276 **Abb. 3** Durchschnittliche Therapiezeit der Rehabilitanden mit PAVK (n=1289) nach KTL-
277 Kapitel (in Stunden pro Rehabilitation)

278

279

280 Umsetzung von Leitlinienempfehlungen

281 Bei der Überprüfung der Umsetzung der Leitlinienempfehlungen erfolgte die im Methodenteil
282 beschriebene Gegenüberstellung von Empfehlung und entsprechenden Leistungen nach
283 KTL auf der Ebene der nach ICF adressierten Domäne. Für die Kernempfehlungen des
284 biologisch/somatischen Bereichs (siehe auch [Tab. 4]) ergaben sich folgende relevante
285 Ergebnisse: Für die in den Leitlinien benannten evidenzbasierten Therapien dieser Domäne
286 wie strukturiertem Gehtraining, Gefäßtraining (Gefäßsport) und dem Muskelaufbau-
287 /Krafttraining fanden sich Teilnahmequoten von 58%, 63% bzw. 56%. Für das empfohlene
288 Ausdauertraining ergab sich mit 90% der Rehabilitanden eine deutlich höhere
289 Teilnehmerquote.

290 Für die Kernempfehlungen des psychisch/edukativen Bereichs ergaben sich folgende
291 Ergebnisse: 94% der Rehabilitanden erhielten leitliniengerechte Leistungen aus dem KTL-
292 Kapitel „Information, Motivation, Schulung“ (Kapitel C der KTL). 76% erhielten empfohlene
293 Leistungen aus der klinischen Psychologie und Neuropsychologie (darin enthalten 41,3%
294 Tabakentwöhnung und 41,9% Entspannungstraining). 59% erhielten empfohlene Leistungen,
295 welche in der KTL dem Kapitel der Reha-Pflege zugeordnet sind (darin enthalten Anleitung
296 zur Blutdruck- (57,8%) und zur Blutzuckerkontrolle (6,2%). Spezifische ernährungsbezogene
297 Leistungen erhielten 70% der Rehabilitanden und 5% erhielten eine Psychotherapie. Die
298 weitere Analyse der Leistungen aus Kapitel C ergab bezüglich der häufigsten durchgeführten
299 Schulungen die in [Tab. 5] gezeigte Verteilung. 828 Rehabilitanden (64,2 %) erhielten eine
300 „indikationsspezifische Krankheitsinformation“ oder eine „Schulung bei sonstigen Herz-
301 Kreislauf-Krankheiten“ im Sinne einer PAVK spezifischen Schulung.

302

303 **Tab. 5** Leitliniengerechte Schulungen nach Häufigkeit der Verordnung und Therapiezeit
304 (n=1289)

Leistungen aus KTL-Kapitel C (Information, Motivation, Schulung)	Rehabilitanden in % (absolut)	Durchschnittliche Therapiezeit in Stunden
Irgendeine Leistung aus Kapitel C	99,7% (n=1285)	12,9
Leitliniengerechte Leistung aus Kapitel C	93,5% (n=1205)	7,3
davon:		
- Schulung bei koronarer Herzkrankheit	52,5% (n=677)	2,5
- Indikationsspezifische (PAVK-spezifische) Krankheitsinformation	50,1% (n=646)	1,9
- Schulung zur Blutdruckselbstmessung	26,2% (n=338)	1,1
- Schulung bei sonstigen Herz-Kreislauf-Krankheiten	25,3% (n=326)	1,9
- Schulung bei Stoffwechselstörungen	18,7% (n=241)	1,4
- Strukturierte Schulung bei Diabetes mellitus Typ 2	14,4% (n=186)	3,3
- Spezielle ernährungsbezogene Schulungen und Beratungen	70,1% (n=904)	4,3

305

306 Die Kernempfehlungen des sozialen/sozialrechtlichen Bereichs wurden insbesondere aus 2
307 KTL-Kapiteln abgedeckt: 92% der Rehabilitanden erhielten empfohlene Leistungen der
308 Sozialarbeit und Sozialtherapie aus dem gleichnamigen KTL-Kapitel. 84% erhielten
309 entsprechende Leistungen aus dem Kapitel C („Information, Motivation, Schulung“). Es
310 handelte sich hier insbesondere um Gespräche mit Familienangehörigen (13%) und mit
311 Betriebsangehörigen (14%).

312

313 **Diskussion**

314 Eine Rehabilitationsleistung der Deutschen Rentenversicherung erhalten versicherte
315 Personen, deren Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben gefährdet oder eingeschränkt ist [16].
316 Die hier ausgewertete Stichprobe ist daher nicht repräsentativ für alle Personen, die wegen
317 einer PAVK an einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation teilnehmen, sondern nur für
318 erwerbsfähige Versicherte der Deutschen Rentenversicherung bis zu 65 Jahren mit einer
319 positiven Erwerbsprognose [6]. Die hier beobachtete Geschlechtsverteilung und
320 Alterszusammensetzung der Rehabilitanden entspricht jedoch weitestgehend den
321 epidemiologischen Erkenntnissen über die Erkrankung [7] [17].

322

323 Die Auswertung verfahrenstechnischer Merkmale spricht dafür, dass die Versicherten mit
324 PAVK häufiger direkt nach einem Krankenhausaufenthalt in die Rehabilitation kommen und
325 vermutlich auf Grund der Behinderung (z. B. eingeschränkte Gehstrecke) eher eine stationäre
326 Maßnahme angezeigt ist. Diese Ergebnisse gehen mit den Leitlinienempfehlungen konform,
327 wonach eine Anschlussrehabilitation beispielsweise nach Gefäßinterventionen in Betracht
328 kommt. Diese kann nach den Leitlinien sowohl stationär als auch ambulant erfolgen [6] [7].

329

330 Die langen Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, die Rehabilitation im Anschluss an einen
331 Krankenhausaufenthalt und das vergleichsweise schlechte Leistungsvermögen sprechen ggf.
332 für eine zu spät erfolgte Rehabilitation in einem fortgeschrittenen Krankheitsverlauf. Dabei
333 ergab die Analyse der Begleitdiagnosen das in der Literatur beschriebene typische
334 Patientenprofil [18]. Häufig wurden kardiovaskuläre Risikofaktoren kodiert (außer z. B.
335 Bewegungsmangel, da in der ICD-10 nicht kodierbar). Weiterhin war das Zusammentreffen
336 einer PAVK mit einer KHK in dieser Kohorte mit 19% recht häufig. Dies ist auch ein möglicher
337 Grund dafür, dass Rehabilitationen wegen einer PAVK überwiegend in kardiologischen
338 Fachabteilungen durchgeführt wurden (78%). Nur 7% der Rehabilitationen (n=96) wurden in
339 insgesamt 4 angiologischen Fachabteilungen durchgeführt. Eine dieser Einrichtung
340 rehabilitierte 80% der 96 Rehabilitanden, sodass ein Vergleich zwischen den Fachabteilungen
341 wenig zielführend erschien (siehe Limitationen).

342

343 Die langen Arbeitsunfähigkeitszeiten vor der Rehabilitation sprechen für eine relevante
344 Teilhabestörung durch die Erkrankung selbst und ggf. durch Komorbidität. Des Weiteren wird
345 das Leistungsvermögen der Rehabilitanden mit PAVK ungünstiger eingeschätzt als bei der
346 Vergleichsgruppe ([Tab. 3]) und der sozialmedizinische Zwei-Jahresverlauf nach
347 Rehabilitation bescheinigt ihnen eine vergleichsweise ungünstigere Prognose ([Abb. 1]). Die
348 ungünstigere Prognose betrifft sowohl die Erwerbsbiografie (Beitragseingänge) als auch das
349 Überleben innerhalb der 2 Folgejahre nach Rehabilitation. Aufgrund der nur geringen
350 Fallzahlen erfolgte hier keine stadienorientierte Subgruppenanalyse. Menschen mit einer
351 PAVK Stadium III und IV weisen jedoch ausgeprägte Funktions- bzw. Teilhabestörungen auf,
352 sodass in der Regel eine Erwerbsminderung vorliegt. Vorrangig basiert die Erwerbsminderung
353 auf der Mobilitätseinschränkung, nachrangig auf Funktionsstörungen durch Begleit- und
354 Folgeerkrankungen [6]. In dieser Subgruppe dürften Berentungs- und Mortalitätsquoten am
355 höchsten liegen. Die Quote der Arbeitsplatzrückkehrer dürfte indes bei Rehabilitanden in den
356 Stadien I und II am höchsten liegen. Bezüglich der Inhalte zeichnet die Auswertung des
357 Leistungsgeschehens in der Übersicht das Bild einer intensiven, an den Bedürfnissen der
358 Rehabilitanden orientierten Rehabilitation. Dennoch war eine Orientierung an den Reha-
359 Therapiestandards KHK erkennbar. Für die Ausgestaltung einer adäquaten
360 Rehabilitationsbehandlung erscheint es für die Zukunft sinnvoll, ein einheitliches und PAVK-
361 spezifisches Rehabilitationskonzept zu etablieren.

362

363 Sowohl verordnete Therapien als auch Leitlinienempfehlungen [7] [8] konnten auf Ebene der
364 Domänen des bio-psycho-sozialen Modells miteinander abgeglichen werden. In den Leitlinien
365 fand sich dabei eine Fülle an Empfehlungen, die den biologisch/somatischen Bereich
366 adressierten (z. T. mit guter Evidenzlage). Insbesondere Sport- und Bewegungstherapie wird
367 durch die vorliegenden Leitlinien als integraler Bestandteil der konservativen Therapie der
368 PAVK beschrieben. Körperliches Training, insbesondere Geh-Training hat bei Menschen mit
369 PAVK zwei wesentliche Effekte: Einerseits handelt es sich um direkte Effekte am Ort der
370 Durchblutungsstörung (z. B. mit einer Verbesserung der schmerzfreien Gehstrecke) und
371 andererseits um präventive Effekte im Hinblick auf die Prognose. Gehtraining führt über die
372 kontrollierte Beanspruchung der Geh-Muskulatur zu einer langfristigen Verbesserung der
373 lokalen Durchblutung und damit auch der Gehleistung insgesamt [19] [20] [21] [22]. Das aus
374 Sicht der Leitlinien hochrelevante Gehtraining erhielten jedoch nur knapp 58% und
375 Gefäßtraining lediglich 63% der Rehabilitanden. Diese Teilnehmerquoten erscheinen
376 angesichts der Evidenzlage sowie der Ziele der Rehabilitation zu niedrig. Im Vergleich
377 erhielten die hier untersuchten Rehabilitanden mit 90% sehr häufig und auch in hoher
378 Intensität Ausdauertraining. Die Domäne wurde auch von Therapien aus anderen KTL-
379 Kapiteln adressiert (z. B. von Therapien aus dem Kapitel Physikalische Therapie). Am

380 häufigsten wurden hier Massagen durchgeführt (bei 41% der Rehabilitanden). Für Massagen
381 aller Art fand sich jedoch in den Leitlinien keine Empfehlung.

382

383 Bezüglich der psychisch/edukativen Domäne erhielten 94% der Rehabilitanden
384 leitliniengerechte Leistungen aus dem KTL-Kapitel „Information, Motivation, Schulung“ (Kapitel
385 C der KTL). Die Auswertungsergebnisse spiegeln insbesondere den vielfältigen und z. T.
386 individuellen Bedarf an entsprechenden Informationen und Schulungen wider. Aus Sicht der
387 Leitlinien ist dabei eine krankheitsspezifische (PAVK-)Schulung essentieller Teil einer
388 leitliniengerechten Rehabilitation. Nur bei 64% der Rehabilitanden wurde allerdings eine
389 entsprechende krankheitsspezifische Schulung kodiert. Im Vergleich erhielten über 50% der
390 Rehabilitanden eine Schulung zur KHK. Vermutlich sprachen in den kardiologischen
391 Abteilungen – bei geringen Fallzahlen – ökonomische Gründe für eine gemeinsame Schulung
392 mit Schwerpunkt auf der KHK und gegen eine spezifische PAVK-Schulung. Ob diese
393 Beobachtung die Bildung von Schwerpunkteinrichtungen rechtfertigt, muss ggf. im
394 Expertenkreis diskutiert werden. Die Anzahl an Teilnehmern der Tabakentwöhnung indes
395 korrelierte gut mit der Nennung einer Tabakabhängigkeit (ICD-10 F17), welche bei fast 35%
396 der Rehabilitanden als Nebendiagnose kodiert war. Überhaupt korrelierte die Verteilung der
397 Schulungsleistungen gut mit den im Entlassungsbericht kodierten Nebendiagnosen.

398

399 Soziale und sozialrechtliche Belange wurden zu einem überwiegenden Anteil durch Therapien
400 aus dem Kapitel D: „Klinische Sozialarbeit, Sozialtherapie“ adressiert. Alle darin enthaltenen
401 Leistungen wurden basierend auf den Leitlinienempfehlungen als relevant (leitliniengerecht)
402 eingeschätzt, wobei sowohl Leistungen als auch Empfehlungen, die diesen Bereich
403 adressierten, wenig spezifisch für die PAVK erschienen. Sie sind jedoch insbesondere unter
404 dem übergeordneten Aspekt der Teilhabe und der trägerspezifischen Rehabilitationsziele zu
405 betrachten.

406

407 Limitationen

408 Die deskriptive Auswertung erfolgte auf Basis des Jahresdatensatzes der Reha-Statistik-
409 Datenbasis (RSD) der Deutschen Rentenversicherung von 2014 für erwachsene
410 Rehabilitanden mit vorhandenen KTL-Datensätzen nach Durchlaufen einer
411 Plausibilitätskontrolle. Analysen der KTL-Daten waren danach nur bei knapp 80% der
412 Rehabilitanden mit der 1. Diagnose ICD I70.2. dieses Jahrgangs möglich. Diese und auch
413 weitere Restriktionen (z. B. Rehabilitationsdauer) könnten dabei Verzerrungen verursacht
414 haben. Auch wenn sich im Verlauf der letzten Jahre eine weitestgehend konstante
415 Inanspruchnahme der Rehabilitation bei PAVK darstellte, ist es möglich, dass sich andere
416 Jahrgänge in einigen hier untersuchten Merkmalen unterscheiden. Grundsätzlich können

417 DRV-Routinedaten jedoch eine geeignete Datenbasis für die rehabilitationswissenschaftliche
418 Forschung darstellen, sodass sich entsprechende Analysen in den vergangenen Jahren
419 etabliert haben [23] [24] [25]. In Bezug auf den hier präsentierten sozialmedizinischen Verlauf
420 ergeben sich Limitationen der Aussagekraft aufgrund der Altersunterschiede in den
421 verglichenen Kohorten. Der Verlauf ist altersabhängig und bei einem Vergleich mit anderen
422 Indikationen ist insbesondere der Altersunterschied zu beachten.

423 Bei der Interpretation der Leistungsdaten nach KTL ist zu berücksichtigen, dass dokumentierte
424 Leistungen nicht unbedingt dem tatsächlichen Leistungsgeschehen entsprechen müssen.
425 Ungenaue oder unvollständige Dokumentationen können genauso wie einrichtungsbezogene
426 Dokumentationsgewohnheiten zu systematischen Fehlern in der Erfassung und Auswertung
427 führen. Die dargestellten Ergebnisse sind demnach abhängig von der Qualität der
428 Dokumentation und den Kodiergewohnheiten der Einrichtungen [25]. Ähnliches gilt für das
429 Kodierverhalten bezogen auf die dokumentierten Diagnosen nach ICD-10. Stadienorientierte
430 Subgruppenanalysen konnten aufgrund der vorliegenden Fallzahl nicht vorgenommen
431 werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich insbesondere das Leistungsgeschehen
432 je nach Stadium der Erkrankung unterscheidet. Die für diese Arbeit herangezogenen Leitlinien
433 legten den Fokus entweder auf die Rehabilitation kardiologischer Patienten [8] oder
434 fokussierten primär auf die Diagnostik und Behandlung der PAVK in der Akutmedizin [7].
435 Entsprechende Reha-Therapiestandards liegen derzeit nur für die Rehabilitation bei koronarer
436 Herzkrankheit vor [26]. Diese Situation führt dazu, dass explizite und evidenzuntermauerte
437 Empfehlungen zur Rehabilitation von Menschen mit PAVK noch selten sind und ersatzweise
438 in Anlehnung an die kardiologische Rehabilitation erfolgen, für welche die Datenlage besser
439 zu sein scheint. Zusätzlich fanden sich in Leitlinien zu spezifischen Therapien (außer
440 Gehtraining) keine evidenzbasierten Therapieintensitäten.

441

442 **Kernbotschaft**

443 Die Rehabilitation bei PAVK scheint den Analysen zufolge insgesamt einem hohen Standard
444 zu folgen. Sie sollte bei Patienten mit PAVK früher in Erwägung gezogen werden,
445 optimalerweise bevor sich daraus erhebliche Teilhabestörungen entwickeln. Im detaillierten
446 Abgleich mit aktuellen Leitlinienempfehlungen offenbaren sich abklärungswürdige
447 Abweichungen in der Praxis der Rehabilitation. Insbesondere sollten die
448 Rehabilitationseinrichtungen auf die leitlinienkonforme Durchführung von Gehtraining achten
449 und allen PAVK-Rehabilitanden eine krankheitsspezifische Schulung anbieten. Die hier
450 erhaltenen Ergebnisse können dazu genutzt werden, die Rehabilitation bei PAVK
451 leitliniengerecht und evidenzbasiert auszurichten.

452

453 **Interessenkonflikt**

454 Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

455

456 **Literatur**

- 457 1. Liles D, Kallen M, Petersen L. et al. Quality of life and peripheral arterial disease. J Surg
458 Res 2006; 136: 294-301
- 459 2. Smolderen KG, Hoeks SE, Pedersen SS. et al. Lower-leg symptoms in peripheral
460 arterial disease are associated with anxiety, depression, and anhedonia. Vasc Med
461 2009; 14: 297-304
- 462 3. Araki Y, Kumakura H, Kanai H. et al. Prevalence and risk factors for cerebral infarction
463 and carotid artery stenosis in peripheral arterial disease. Atherosclerosis 2012; 223: 473-
464 477
- 465 4. Diehm C, Allenberg J-R, Haberl RDH. et al. High All-Cause Mortality in Patients with
466 Peripheral Arterial Disease in Primary Care: Five- Year Results of the getABI Study
467 Circulation. 2007; 116: II_841-b
- 468 5. Kröger K, Stang A, Kondratieva J. et al. Prevalence of peripheral arterial disease –
469 results of the Heinz Nixdorf recall study. Eur J Epidemiol 2006; 21: 279-285
- 470 6. Deutsche Rentenversicherung . Leitlinien für die sozialmedizinische Begutachtung.
471 Leitlinie zur sozialmedizinischen Beurteilung von Menschen mit arteriellen
472 Gefäßkrankheiten. Berlin: Deutsche Rentenversicherung Bund; 2013
- 473 7. Lawall H, Huppert P, Rümenapf G. S3-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge
474 der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Vasa 2016; 45
- 475 8. Bjarnason-Wehrens B. et al. Deutsche Leitlinie zur Rehabilitation von Patienten mit
476 Herz-Kreislaufkrankungen (DLL-KardReha). Clinical Research in Cardiology 2007;
477 DOI: III1-III54.
- 478 9. Deutsche Rentenversicherung . Der ärztliche Reha-Entlassungsbericht - Leitfaden zum
479 einheitlichen Entlassungsbericht in der medizinischen Rehabilitation der gesetzlichen
480 Rentenversicherung. Berlin: Deutsche Rentenversicherung Bund; 2015
- 481 10. Bestmann A. Datenquellen und Datenqualität der Reha-Statistik-Datenbasis,
482 Tagungsband Bericht über den fünften Workshop des Forschungsdatenzentrums der
483 Rentenversicherung (FDZ-RV). In: DRV-Schriften Deutsche Rentenversicherung Bund
484 2008; 35-46
- 485 11. Deutsche Rentenversicherung . Klassifikation therapeutischer Leistungen in der
486 medizinischen Rehabilitation (KTL). Berlin: Deutsche Rentenversicherung Bund; 2007
- 487 12. Swart E, Bitzer E, Gothe H. et al A Consensus German Reporting Standard for
488 Secondary Data Analyses, Version 2 (STROSA-STandardisierte BerichtsROutine für
489 SekundärdatenAnalysen). Das Gesundheitswesen 2016; 78: e145-e160
- 490 13. Deutsche Rentenversicherung . Ergebnisqualität in der medizinischen Rehabilitation der
491 Rentenversicherung. Publikation zum Workshop am 25/11/2008 in München. Deutsche
492 Rentenversicherung Bund. 2009

- 493 14. Nübling R, Kaluscha R, Krischak G. et al. Ergebnisqualität medizinischer Rehabilitation:
494 Zum Zusammenhang zwischen „Patient Reported Outcomes“ (PROs) und geleisteten
495 Sozialversicherungsbeiträgen. *Rehabilitation* 2017; 56: 22-30
- 496 15. Egger JW. Das biopsychosoziale Krankheitsmodell. *Psychologische Medizin* 2005; 16:
497 3-12
- 498 16. Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung. Leistungen zur
499 Teilhabe, § 10 Abs. 1. In der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002
500 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl.
501 I S. 2575) geändert worden ist ed. Deutschland; 2002
- 502 17. Kröger K. Epidemiology of peripheral arterial disease in Germany. What is evident, what
503 remains unclear?. *Hamostaseologie* 2006; 26: 193-196
- 504 18. Diehm C, Schuster A, Allenberg JR. et al. High prevalence of peripheral arterial disease
505 and co-morbidity in 6880 primary care patients: cross-sectional study. *Atherosclerosis*
506 2004; 172: 95-105
- 507 19. Watson L, Ellis B, Leng GC. Exercise for intermittent claudication. *Cochrane Database*
508 *Syst Rev* 2008; doi:10.1002/14651858.CD000990.pub2 CD000990
- 509 20. Gardner AW, Poehlman ET. Exercise rehabilitation programs for the treatment of
510 claudication pain. A meta-analysis. *JAMA* 1995; 274: 975-980
- 511 21. Stewart KJ, Hiatt WR, Regensteiner JG. et al. Exercise training for claudication. *New*
512 *England Journal of Medicine* 2002; 347: 1941-1951
- 513 22. Morris DR, Rodriguez AJ, Moxon JV. et al. Association of lower extremity performance
514 with cardiovascular and all-cause mortality in patients with peripheral artery disease: A
515 systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Heart Association* 2014;
516 3: e001105
- 517 23. Brüggemann S, Sewöster D, Kranzmann A. Bewegungstherapeutische Versorgung in
518 der medizinischen Rehabilitation der Rentenversicherung – eine Analyse auf Basis
519 quantitativer Routinedaten. *Rehabilitation* 2017; DOI: 10.1055/s-0043-102556.
- 520 24. Nübling R, Kaluscha R, Krischak G. et al. Return to Work nach stationärer Rehabilitation
521 – Varianten der Berechnung auf der Basis von Patientenangaben und Validierung durch
522 Sozialversicherungs-Beitragszahlungen. *Phys Med Rehab Kuror* 2016; 26: 293-302
- 523 25. Streibelt M, Brünger M. Wie viele arbeitsbezogene Leistungen bekommen Patienten mit
524 besonderen beruflichen Problemlagen? Analyse einer repräsentativen
525 indikationsübergreifenden Stichprobe von Rehabilitanden. *Die Rehabilitation* 2014; 53:
526 369-375
- 527 26. Deutsche Rentenversicherung . Reha-Therapiestandards Koronare Herzkrankheit – für
528 die medizinische Rehabilitation der Rentenversicherung. Deutsche Rentenversicherung
529 Bund; 2016

